

Relatório Técnico: Habitabilidade Crítica (CAT & ESI)

1. Performance dos Modelos Preditivos

Comparação entre a Regressão Linear Múltipla e o Random Forest Regressor para predição do Earth Similarity Index (ESI).

Métrica	Regressão Linear	Random Forest
R ² Score	0.9072	0.9908
MAE	0.0478	0.0149
RMSE	0.0664	0.0210

2. Ranking de Similaridade (Top 5)

Planeta	ESI Real	ESI Predito (RF)	Erro Abs.
Kepler-1994 b	0.7587	0.7024	0.0563
Kepler-879 c	0.6970	0.6958	0.0012
Kepler-1489 c	0.6098	0.6308	0.0209
Kepler-37 e	0.4407	0.4214	0.0193
Kepler-444 e	0.4299	0.4157	0.0142